

MULTIMEDIA TEXNOLOGIYASINING ASOSIY TUSHUNCHALARI VA APPARAT–DASTURIY VOSITALAR

Qo‘ldasheva Viloyat - Furqat tumani 8-maktab,
Xamroyeva Malohat - Furqat tumani 37-maktab,
Toshtemirova Odinoxon - Furqat tumani 37-maktab

Multimedia tizimlarini paydo bo‘lishi axborot texnologiyalarini rivojlanishiga va ilm-fanda, talimda, savdoda (biznesda) tibbiyotda keng ko‘lamda tadbir etilishiga turtki bo‘ldi.

Multimedia tizimlarini jadallik bilan rivojlanishiga shaxsiy kompyuterlarning imkoniyatlarini kengayganligi va texnik xamda dasturiy vositalarining rivojlanishi sabab bo‘ldi. Oxirgi yillarda kompyuterning tezligi va xotira qurilmalarning sig‘imi keskin oshdi, shuningdek grafik imkoniyatlari kengayib, tashqi xotira qurilmalarining texnik ko‘rsatgichlari yaxshilandi. Multimedia texnologiyalarining rivojlanishiga vidiotexnika yo‘nalishi, lazer disklar, shuningdek yozish texnikasining xamda tovush va tasvirni xosil qilish texnologiyalarining rivojlanishi katta xissa qo‘shdi. Axborotlarni xotirada ixcham (zich) joylash va saqlash maqsadida tez va samarali o‘zgartirish usullarini yaratilishi xam muxum ahamiyat kasb etdi.

Multimedia (multimedia)-bu zamonaviy kompyuterli axborot texnologiyalari bo‘lib, matn, tovush, videotasvir, grafik tasvir va animatsiyani (multiplekatsiyani) yaxlit kompyuter tizimiga birlashtirish imkonini yaratadi.

Multimedia amaliyotdagi ish tartibi-bu apparat-dasturiy muxit bo‘lib kompyuterga axborotni kiritish, ishlov berish, saqlash, uzatish va matn, chizmalarni, videotasvir, tovush xamda nutqlarni insonga zarur va qulay holatda (chiqarish) yetkazishdir.

Multimedia texnologiyalari va ularni ahamiyati

Multimedia texnologiyasining xusiyatlarini va foydalanuvchiga kompyuterning apparat, dasturiy xamda tizimli vositalari yarata oladigan imkoniyatlarini ko‘rib chiqiladi.

Multimedia texnologiyasi axborotni insonga tushunarli ko‘p shakllar kombinatsiyasida xavola qila oladi, jumladan-nutuq, rasm, chizma, tasvir, musiqa, raqam va xarflar. Bu texnologiya axborotni qidirish, nusxa olish va boshqa biror kompyuterga ko‘rsatilgan shakilda, ko‘chirib o‘tkaza oladi va shuningdek ularni xoxlagan kombinatsiyasini yarata oladi.

Undan tashqari multimedia texnologiyasidan foydalanuvchi o‘zi dizayn bilan shug‘ullana olishiga imkon beradi, shuningdek statik (xarakatsiz) va dinamik (xarakatlanuvchi) tasvirlarni yaratishi hamda o‘z ijodiy ishining natijalarini aloqa kanallari orqali tashqi muxitga tarqatishi mumkin.

Multimedia texnologiyalarining afzalliklari va aloxida xsusiyatlarini sanab o‘tamiz.

1. Turili xil ko‘rinishdagi katta hajmdagi axborotlarni bitta diskda saqlash imkoniyati mavjudligi (bir necha bobli matnlarni, minglab yuqori sifatli tasvirlarni bir necha soatli film va roliklarni, bir necha soatli tovushli axborotlarni).

2. Sifati saqlangan xolda ekranda tasvirlarni qismlarga ajratish yoki ularni eng qiziq xamda kerakli qismlarini kattalatish imkonining mavjudligi.
3. Grafiklar, tasvir va rasmlarni qiyosiy taxlil qilish, ularning ko'rsatgichlarini xisoblash, ilmiy yoki o'rganish maqsadida dasturiy vositalar yordamida ishlov berish imkoniyatining mavjudligi.
4. Tasvir yoki tasvirni yoritish maqsadida foydalanilgan matn xamda boshqa ko'rsatilayotgan axborotdan kalit so'zlarni yoki tasvirni kerakli qismini ma'lumot olish xamda tushuntirishga kerakli axborotni ajratib olish imkoniyatining mavjudligi.
5. Statik yoki dinamik tasvirga monand uzluksiz musiqa xamda boshqa audio ta'minotini olib borish imkoniyatining mavjudligi.
6. «stop-kadr» (kadrni to'xtatish) ish tartibidan foydalanib videoyozuv lavxasidan foydalanish imkoniyati borligi.
7. Global Internet tarmog'iga xamda uning resurslaridan va foydalanuvchilaridan foydalanish maqsadida ulanish imkoniyatining mavjudligi.
8. Grafik va tovush redaktorlari, kartografik axborot va matnlarga ishlov bera oladigan shaxsiy amaliy dasturlar bilan ishlash imkoniyatining mavjudligi.

Yuqorida sanab o'tilgan imkoniyatlardan tashqarii yana ko'pgina imkoniyatlar mavjuddir, jumladan tasvirni yaxlit yoki bir qismini avtomatik ravishda ko'rish, tanlangan joyini saqlab qolish, cho'ntaklar va belgilab qo'yishlardir.

Multimedia texnologiyalarining tadbiiq soxalari juda kengdir, jumladan: ilm va fanda, ta'limda, tibbiyotda, sanoatda, biznesda, konferensiyalarda.

Multimedia texnologiyasini ta'limda qo'llanilishi

Multimedia texnologiyalari ta'limning turli soxalarida maktab, litsey, kolledj, institut va universitetlarda keng miqyosda o'z o'rnini egallamoqda.

Asosan multimedia tizimining ikki turidan foydalanilmoqda: tashqi qurilma to'plamiga ega bo'lgan shaxsiy kompyuter asosidagi va ikki tomonlama axborot almashuvi orqali o'qitishining elektron doskasi, (interaktiv doska), proektor va tizimli blok asosidagi turlari.

Multimedia tizimining birinchi turini oddiy shaxsiy kompyuter asosida joriy etish uchun qo'shimcha texnik jixozlardan tovush kartasi katta sig'imli (700 M.baytgachan), lazerli disk qurilmasi, video tasvirlarni buferlash xamda kiritish uchun video karta, uzluksiz signalni (analog) raqamli o'lchamga o'zgartirish uchun televizion tyuner (TV-tyunerlar), vidiopleyrlardan foydalaniladi.

Multimedia tizimining ikkinchi turini joriy etish uchun kompyuterning tizimli bloki, proektor va ikki tomonlama axborot almashuvchi elektron doskalardan (interaktiv doska) foydalaniladi.

Interaktiv doska- bu o'qitish jarayonini samarali olib borish uchun qulay bo'lgan zamonaviy o'quv quroli bo'lib, u kompyuterning monitorini va oddiy markerli doskalarining afzalliklarini o'ziga olgandir. Doska slaydlarni, videoroliklarni, belgilar qo'yish, turli sxemalarni chizish, matnli axborotlarga tuzatish kiritish, vidiotasvirlarni va grafik shakillarni namoyish etish shuningdek bularning xammasini kompyuter fayllari shaklida keyinchalik taxrirlash uchun saqlash, printerda bosmadan chiqarish, fakstdan tarqatish imkoniyatlarini beradi.

Multimedia tizimini yaratishning birinchi va ikkinchi turlari uchun quyidagi afzalliklar xarakterlidir.

Dars uchun ma'lumotlarni oldindan tayyorlab qo'yish mumkin, bu esa dars o'tish jadalligini oshiradi va o'tilgan ma'lumotlarni muxokama qilishga vaqt

